

COUNTER

版本 5.1

友好指南：

处理 COUNTER Report

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

本《指南》内容

如何获得 COUNTER Report ?	3
使用 SUSHI 服务器	3
出版商网站上的图书馆管理工具	4
Report 格式	4
主要电子表格工具	6
筛选	6
数据透视表	7

如何获得 COUNTER Report ?

所有 COUNTER Report 及其 Standard View 必须采用可通过 SUSHI 协议下载的机器可读 JSON 形式以及表格形式（例如 Excel 电子表格）提供。

图1 : COUNTER Report 采用两种文件格式。

使用量统计数据不得依赖浏览器，我们希望出版商支持当前版本的 Google Chrome、Microsoft Edge 和 Mozilla Firefox 浏览器。

通常，我们要求出版商提供基于每个客户 ID 的 COUNTER Report。该规则有两个例外：第一，**开放存取报告**（参见《友好指南：COUNTER 和 Open Access》）；第二，**联盟报告**（参见《友

好指南：COUNTER 联盟服务》）。

Code of Practice 以 JSON 与表格形式给出全部四种 COUNTER Report 的 Standard View 示例。

使用 SUSHI 服务器

SUSHI 是一种软件协议 (API)，旨在使图书馆管理员更容易收集使用量统计数据，所有符合 COUNTER 标准的报告提供商都支持该协议。SUSHI 用于以 JSON 格式提交报告，JSON 是一种结构化数据格式，更类似 XML 而非电子表格。本指南后面会介绍关于 JSON 的更多内容。

在我们的 SUSHI 设置中，每个报告提供商都有一台符合 SUSHI 标准的服务器，图书馆管理员运行客户端软件来获取他们的报告。您可以使用从桌面程序到云基商业收集服务的任何工具作为图书馆客户端，甚至只使用浏览器，尽管我们并不建议这样做。

我们在 COUNTER Registry 中保留了所有合规报告提供商的 SUSHI 详情列表，详细说明了提供经审计且符合 COUNTER 标准的使用量报告的平台。浏览 <https://registry.projectcounter.org/> 了解更多内容。

在每条记录的 SUSHI 部分，您将看到一个 SUSHI URL，这是提供商 SUSHI 服务器的基础 URL。您还将看到服务器需要哪种身份验证——通常是您的 Customer ID，但可能需要其他安全信息。

登录 SUSHI 服务器后，可以向基础 URL 添加几个路径，以查找有用的信息。在基础 URL <https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/> 中，可以看到以下四部分信息：

- **Status**，表明 SUSHI 服务器是否处于活动状态：
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/status>。从版本 5.1 开始，Status 端点是公共的—无需登录即可使用。
- **Reports**，说明 SUSHI 服务支持的 COUNTER Report：
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/reports>
- **Reports/ReportID**，给出具体报告
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/reports/{reportID}>。
例如，/reports/TR 将得到 Title Report。
- **Members**，给出联盟成员列表
<https://usage.reporting.service/counter5/sushi/r51/status>

出版商网站上的图书馆管理工具

许多出版商平台还通过网站的用户界面提供图书馆管理和订阅管理工具，包括 COUNTER 报告。这些工具可能冠以不同标签，包括“图书馆管理员信息”、“管理您的订阅”、“图书馆管理”等。如果您选择通过图书馆管理页面下载报告，那么您可以选择 JSON 文件或带分隔符文件。

Report 格式

正如我们已经说过的，COUNTER Report 有两种格式：JSON 文件和带分隔符文件

虽然在字体和颜色方面，版式对 JSON 文件和带分隔符文件的文件都无关紧要，但我们确实要求报告提供商针对所有 COUNTER Report 及其 Standard View 维持一种标准结构，如图 2 所示，并且所有报告（JSON 和带分隔符文件）均使用 UTF-8 编

码，以便保留特殊字符。

JSON 文件为机器可读文件，看起来有点像代码。它们可以融入报告工具和电子表格程序，并将数据“翻译”成人类可读的格式和图表。

带分隔符文件可以在所有常用的电子表格程序（包括 Excel 和 Google Sheets）中打开和读取。符合 COUNTER 标准的带分隔符文件采用逗号分隔（.csv）或制表符分隔（.tsv）。

HEADER								(rows 1-13)
BLANK ROW								(row 14)
COLUMN HEADINGS								(row 15)
BODY								
Report item description	Platform	Report item identifiers	Parent item	Report / Attributes	Metric types	Reporting period total	Usage by month	

图 2：表格式 COUNTER Report 的标准布局。

总而言之，您将看到：

- 报告头—包含 13 条信息，描述用于编纂报告的信息。
- 报告正文。
 - 对于 JSON 文件，每个报告项都将以单独的嵌套代码块形式呈现。
 - 对于带分隔符文件，您将看到一行使用元素和属性名称的列头，然后是具体指标。

	A	B
1	Report_Name	{Report Name}
2	Report_ID	{Report ID}
3	Release	{COUNTER Release}
4	Institution_Name	{Institution Name}
5	Institution_ID	{Institution identifiers in the format {namespace}:{value} with multiple identifiers separated with ";"}
6	Metric_Types	{Metric_Type list separated with ";"}
7	Report_Filters	{Report filter list as {name}={value} pairs separated with ";" and multiple values separated with " "}
8	Report_Attributes	{Report attribute list as {name}={value} pairs separated with ";" and multiple values separated with " "}
9	Exceptions	{Exceptions in the format {Code}:{Message}{{Data}} with multiple exceptions separated with ";"}
10	Reporting_Period	{Date range of the report in the format Begin_Date={yyyy-mm-dd}; End_Date={yyyy-mm-dd}}
11	Created	{Date report run in the format {yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ}}
12	Created_By	{Name of the organization creating the report}
13	Registry_Record	{Link to Registry record as a URL}
14		

图3：13行COUNTER报告头的标准结构。

主要电子表格工具

Filtering

- Rearrange data
- Exclude attributes

Pivot tables

- Rapid summaries
- Visualization

媒体图书馆中有关于这个主题の詳細基础课程。该课程名为 *Working with COUNTER 5 reports in Microsoft Excel*，虽然是為版本 5 准备的，但仍然适用于版本 5.1。我们还推荐查看 Excel 帮助指南，该指南比本文内容更详细。

图4：筛选器和数据透视表非常适合与COUNTER Report一起使用！

筛选

筛选是一个非常有用的工具，可以重新排列、排除或以其他方式筛选使用报告，仅显示特定信息。COUNTER 中的常见示例包括，筛选 Title Report，仅显示 Data Type Book 刊物；筛选 Database Report，仅显示搜索指标而不显示调查或请求；筛选 Item Report，仅显示 Access Type Open 项。筛选器也可以组合使用，从而得到非常高的粒度。

只需在带分隔符文件的第 15 行（即列头）中添加一个筛选器，就可以开始筛选。

数据透视表

我们的项目总监非常喜爱数据透视表，可以快速摘录 COUNTER 报告中的大数据集，而且很容易将数据转换成图形或图表。只需将光标插入报告正文的任何单元格，单击 Insert > Pivot Table 即可。

与数据筛选不同，数据透视表可轻松汇总不同类别的数据。是否想了解针对一份 Title Report 的全部刊物有多少 Unique Item Investigations 和 Unique Item Requests？设置数据透视表，将 Metric Type 作为行，并将 Reporting Period Total 作为值，即可得到答案。

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：
tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

